

©Мусієнко А., Цимбалюк Ж., 2024

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМАНДНОЇ РОБОТИ ГРАВЦІВ У СПОРТИВНИХ ІГРАХ

Антон Мусієнко
Жанна Цимбалюк

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. В роботі розглянуто проблему вдосконалення командної роботи гравців у спортивних іграх як фактор підвищення змагальної результативності. На сьогодні ефективність змагальної діяльності у спортивних іграх вимагає ряд факторів, що впливають на загальні показники команди. Окрім рівня фізичної підготовленості, технічної та тактичної підготовленості, ряд авторів надає великого значення злагодженості командної роботи, взаєморозумінню та комунікації гравців як на майданчику, так і під час тренувального процесу. Мета роботи – експериментально визначити вплив програми вдосконалення командної роботи гравців на оптимізацію командної динаміки та комунікації у баскетболістів-розрядників. В дослідженні прийняло участь 12 гравців 15-16 років, які мають I-II спортивний розряд з баскетболу. Під час дослідження використовувались теоретичні (аналіз і узагальнення науково-методичної літератури з проблеми дослідження, узагальнення досвіду вдосконалення командної роботи у невеликих групах), емпіричні (спостереження, опитування, експеримент), статистичні (методи математичної обробки отриманих результатів) методи дослідження. Результати: визначено позитивну динаміку змін як при вимірюванні командної взаємодії за допомогою п'яти субшкал в опитувальнику MATS, що є статистично значущим ($p \leq 0,001$), так і за кожним з компонентів (окрім «Планування» ($p = 0,219$) та «Внутрішньо-командного коучингу» ($p = 0,125$)). Висновки: загальний показник сприйняття командної роботи статистично значуще змінився в ході експерименту ($t = -13,140$ при $p < 0,001$). Впроваджена програма вдосконалення командної роботи у баскетболістів-розрядників позитивно відбився на показниках командної роботи, згуртованості команди, що співпадає з висновками педагогічного спостереження тренера команди та дослідників за ігровою діяльністю баскетболістів на змаганнях.

Ключові слова: командна робота; спортивні ігри; гравці; команда; комунікація; взаємодія

IMPROVING TEAMWORK OF PLAYERS IN SPORTS GAMES

Anton Musiienko, Zhanna Tsymbalyuk

Abstract. *The paper examines the problem of improving the teamwork of players in sports games as a factor in increasing competitive performance. Today, the effectiveness of competitive activity in sports games requires a number of factors that affect the overall performance of the team. In addition to the level of physical preparation, technical and tactical preparation, a number of authors attach great importance to the coherence of teamwork, mutual understanding and communication of players both on the court and during the training process. The purpose of the work is to experimentally determine the impact of the program for improving the teamwork of players on the optimization of team dynamics and communication among basketball players. 12 players aged 15-16 who have the I-II sports category in basketball took part in the study. During the research, theoretical (analysis and generalization of scientific and methodical literature on the research problem, generalization of the experience of improving teamwork in small groups), empirical (observation, survey, experiment), statistical (methods of mathematical processing of the obtained results) research methods were used. Results: positive dynamics of changes were determined both when measuring team interaction using five subscales in the MATS questionnaire, which is statistically significant ($p \leq 0.001$), and for each of the components (except for "Planning" ($p = 0.219$) and "Internal - team coaching" ($p = 0.125$)). Conclusions: the overall indicator of teamwork changed during the experiment ($t = -13.140$ at $p < 0.001$). The implemented program for improving teamwork among basketball players had a positive effect on the indicators of teamwork and team cohesion, which coincides with the conclusions of the pedagogical observation of the team coach and researchers on the playing activity of basketball players at competitions.*

Keywords: *teamwork; sports games; players; team; communication; interaction*

Вступ. В ігрових видах спорту змагальна діяльність спортсменів відбувається за певними правилами, на обмеженому майданчику в умовах, що часто змінюються, та ускладнена мінімізацією часу на виконання тактичних дій й необхідністю взаємодії між партнерами та супротивниками. Факторами успішної змагальної діяльності команди ряд дослідників визначає рівень фізичної підготовленості [13, 14, 22], достатнє опанування технічними прийомами гри [13, 24], опанування тактичними взаємодіями [1, 4, 7] та вміння їх варіювати у змінних змагальних ситуаціях

[12, 25]. За умови високого ігрового рівня окремих гравців, подальше підвищення результативності змагальної діяльності команди в цілому досягається вдосконаленням тактичних взаємодій, що передбачає їх злагодженість та ефективну командну роботу [5, 11, 15].

Ефективна командна робота у спорті передбачає гармонійну взаємодію членів команди для досягнення спільних цілей. Тут важлива концепція синергії – коли сума індивідуальних зусиль нижча за результат спільних зусиль команди [18]. Окрім досконалого виконання технічного прийому, вміння його вчасного та доцільного виконання, важливим фактором, що впливає на ефективність змагальної команди в цілому є рівень командної роботи. Командна поведінка, що складається з поведінки окремих гравців (комунікації, згуртованості, виконання певних ролей) та є результатом їх взаємодії в побуті, на тренуваннях, відбивається на змагальних результатах. Причому, при зменшенні чисельності команди, вплив окремого гравця на командний результат зростає [6, 23].

Сучасною тенденцією розвитку спортивних ігор є збільшення різновидів класичних видів (баскетбол – баскетбол 3х3, волейбол – пляжний волейбол, гандбол – пляжний гандбол), що найчастіше передбачає кількісне зменшення команди та перенос виконання техніко-тактичних дій та взаємодій в нові умови, та пришвидшення темпу і жорсткості змагальної діяльності. Тому серед нових напрямків досягнення оптимальної діяльності команди передбачається вдосконалення взаєморозуміння гравців в ігрових ситуаціях, між собою та з тренером, налагодження мікроклімату та опанування ефективною комунікацією.

Мета роботи – експериментально визначити вплив програми вдосконалення командної роботи гравців на оптимізацію командної динаміки та комунікації у баскетболістів-розрядників.

Завдання роботи:

1. Провести аналіз сучасної наукової літератури щодо засобів та методів вдосконалення командної роботи в спортивних іграх.
2. Перевірити ефективність програми вдосконалення командної роботи у баскетболістів-розрядників.

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано наступні методи дослідження: теоретичні (аналіз і узагальнення науково-методичної літератури з проблеми дослідження,

узагальнення досвіду вдосконалення командної роботи у невеликих групах), емпіричні (спостереження, опитування, експеримент), статистичні (методи математичної обробки отриманих результатів) методи дослідження.

В результаті теоретичного аналізу науково-методичної літератури з питань вдосконалення підготовки гравців у спортивних іграх визначено напрямок злагодження тактичних ігрових взаємодій за рахунок підвищення ефективності командної роботи, покращення ігрової комунікації. Спираючись на теоретичні та методичні положення щодо покращення взаємодій членів невеликих груп, впроваджено в тренувальний процес гравців програму вдосконалення командної роботи [8, 9, 16, 17], яка передбачає підходи при виконанні ігрових вправ та завдань на майданчику та ігри з психологічним впливом на поліпшення розуміння гравцями своїх ролей, підвищення згуртованості команди, поліпшення комунікації.

В дослідженні прийняло участь 12 гравців 15-16 років, які мають I-II спортивний розряд з баскетболу. На початку експерименту в ході спостереження за змагальною діяльністю гравців визначено рівень їх злагодженості та ігрового взаєморозуміння. А в ході опитування (гугл-форма «Багатомірна оцінка командної роботи в спорті» (Multidimensional Assessment of Teamwork in Sport, MATS) [19] визначено суб'єктивну думку гравців про командну роботу. Використовувався варіант MATS з 66 пунктів, що і дало можливість визначити одночасно всі 5 аспектів командної роботи (підготовка, виконання, оцінка, коригування, управління). Шляхом підрахунку середніх балів за підшкалами визначається рівень сприйняття командної роботи. Опитувальник широко застосовується закордонними науковцями [20, 21] в дослідженнях зі спортивної психології та має високий коефіцієнт надійності [26].

Експеримент тривав 12 тижнів. Впроваджено в навчально-тренувальному процесі баскетболістів-розрядників програму вдосконалення командної роботи що містить застосування візуалізації модельних ігрових стратегій, тренінг розвитку лідерських якостей та ефективного спілкування при навчанні спеціальних вправ на злагодженість дій, психологічної стійкості, підвищення тактичної майстерності. Після впливу на мікроклімат в команді, взаєморозуміння

гравців проведено повторне опитування, результати якого порівняно зі спостереженнями тренера за динамікою в роботі команди під час змагань.

Методи математичної статистики застосовувалися з метою встановлення достовірності різниці між групами та змін показників, виявлених у процесі дослідження. Статистичні розрахунки проведені за допомогою програмного пакету Statistica.

Результати дослідження. В ході вимірювання командної роботи через MATS (опитувальник «Багатомірна оцінка командної роботи в спорті») баскетболістів (n=12) на констатувальному етапі експерименту визначено середнє значення командної роботи, що знаходиться в діапазоні від 4,37 до 5,55 (Таблиця 1). Це свідчить про загальний достатній рівень командної роботи в цій групі. Команда функціонує задовільно і демонструє позитивну командну поведінку.

Фаза «Підготовки» є ключовим елементом у регулюванні діяльності команди. Вона включає аналіз місії, визначення цілей, узгодження індивідуальних і командних цілей, цілей процесу, планів діяльності та планування на випадок непередбачуваних ситуацій. Середній бал групи визначено як 5,42.

Показники командної роботи за трьома компонентами цієї субшкали («Аналіз місії», «Визначення мети», «Планування») мають незначну числову розбіжність від 4,85 до 5,43. Показники констатують високий рівень сприйняття гравцями колективного визначення та оцінки цілей команди, здібностей команди, наявних ресурсів, рольових обов'язків та враховують ситуаційні обмеження.

Дані вимірювання командної взаємодії за допомогою субшкали «Виконання» говорять про те, що середній бал командної роботи в групі (5,14) доволі високий. Окремі компоненти свідчать про ефективну координацію, співпрацю та спілкування членів команди під час гри.

Результати вимірювання командної взаємодії за допомогою субшкали «Оцінювання» (4,83) говорять про те, що гравці недооцінюють вплив різних умов (рух до командної цілі, розбір причин поразок, нестандартні ситуації) на ефективність командних дій.

Результат вимірювання командної взаємодії за допомогою субшкали «Коригування» (4,76) свідчать про те, що гравці не надають великого значення вирішенню проблем, що пов'язані з продуктивністю (визначення

причин невдач команди, розбір допущених помилок, визначення шляхів покращення гри).

Таблиця 1.

Динаміка показників вимірювання командної роботи через MATS баскетболістів (n=12) за результатами формувального експерименту

Виміри командної роботи (в балах)	Період досліджень	M	SD	Достовірність відмінностей, рівень значимості ДЕ ПЕ
Субшкала «Підготовка»	ДЕ	5,42	0,30	t = -5,800
	ПЕ	5,95	0,15	p < 0,001
1. Аналіз місії	ДЕ	5,33	0,29	t = -5,578
	ПЕ	6,17	0,33	p < 0,001
2. Визначення мети	ДЕ	5,39	0,50	t = -4,647
	ПЕ	5,93	0,37	p < 0,001
3. Планування	ДЕ	5,55	0,49	t = -1,304
	ПЕ	5,76	0,23	p = 0,219
Субшкала «Виконання»	ДЕ	5,14	0,28	t = -7,431
	ПЕ	5,84	0,16	p < 0,001
4. Координація членів команди один з одним під час гри	ДЕ	5,13	0,56	t = -4,549
	ПЕ	5,81	0,32	p < 0,001
5. Співпраця членів команди один з одним під час гри	ДЕ	4,85	0,48	t = -6,136
	ПЕ	5,75	0,26	p < 0,001
6. Спількування членів команди один з одним під час гри	ДЕ	5,43	0,54	t = -2,966
	ПЕ	5,97	0,29	p = 0,013
Субшкала «Оцінювання»	ДЕ	4,83	0,39	t = -4,259
	ПЕ	5,35	0,16	p = 0,001
7. Моніторинг роботи команди	ДЕ	4,92	0,53	t = -2,964
	ПЕ	5,46	0,22	p = 0,013
8. Моніторинг вашою командою різних умов, які можуть вплинути на досягнення її цілей	ДЕ	4,75	0,56	t = -2,569
	ПЕ	5,25	0,24	p = 0,026
Субшкала «Коригування»	ДЕ	4,76	0,26	t = -6,829
	ПЕ	5,27	0,10	p < 0,001
9. Вирішення проблеми, пов'язаних з продуктивністю	ДЕ	4,72	0,45	t = -5,416
	ПЕ	5,52	0,23	p < 0,001
10. Зміна підходів команди в разі невдачі (інновації)	ДЕ	4,94	0,4	t = -3,527
	ПЕ	5,40	0,31	p = 0,005
11. Усний зворотній зв'язок, який відбувається між членами команди (внутрішньо-командний коучинг)	ДЕ	4,48	0,54	t = -1,658
	ПЕ	4,73	0,33	p = 0,125
12. Надання допомоги членів команди один одному	ДЕ	4,90	0,43	t = -3,184
	ПЕ	5,42	0,25	p = 0,009
Субшкала «Управління підтримкою команди»	ДЕ	4,47	0,35	t = 8,235
	ПЕ	5,20	0,18	p < 0,001
13. Вирішення конфліктів членами команди один з одним	ДЕ	4,57	0,43	t = 5,538
	ПЕ	5,18	0,18	p < 0,001
14. Допомога членів команди один одному, якщо вони переживають особисті труднощі	ДЕ	4,37	0,38	t = 7,696
	ПЕ	5,22	0,20	p < 0,001
Рівень сприйняття командної роботи	ДЕ	4,92	0,32	t = -13,140
	ПЕ	5,52	0,09	p < 0,001

Результати вимірювання командної взаємодії за допомогою субшкали «Управління підтримкою команди» (4,47) та її компонентами («Вирішення конфліктів», «Допомога один одному») говорять про посередній рівень психологічного мікроклімату в команді (взаємодопомога, інформаційна підтримка).

В ході повторного опитування через MATS, що проходило через 12 тижнів впровадження програми вдосконалення командної роботи, отримані данні, що проаналізовано. Визначено динаміку за всіма показниками.

Загальна оцінка фази «Підготовки» та її трьох компонентів («Аналіз місії», «Визначення мети», «Планування») покращилась в кількісному вимірі за час експерименту. Зміни порівняно з початковими є статистично значущим ($p < 0,001$) (окрім оцінки показника «Планування»). Отже, застосована в тренувальному процесі баскетболістів програма помітно покращила розуміння гравців своєї команди та цілей результату, вони підтримували бажання в досягненнях команди, але не мали чіткого розуміння як потрібно планувати роботу команди та їх індивідуальну відповідно загальній меті.

Загальна оцінка фази «Виконання» та її трьох компонентів («Координація», «Співпраця» та «Спілкування») позитивно змінюється ($t = -7,431$ при $p < 0,001$). Зміни порівняно з початковими мають статистичне значення за кожним з компонентів ($p < 0,001$). Отже, спеціально організоване тренування гравців має позитивний вплив на координацію індивідуальних ігрових дій в команді, допомогу партнерам в складних ситуаціях, ігрову комунікацію.

Загальна оцінка фази «Оцінювання» набула статистичних змін порівняно с початковими значеннями ($t = -4,259$ при $p = 0,001$). Такі зміни відбулися за як рахунок покращення показників моніторингу командної роботи ($t = -2,964$ при $p = 0,013$), так і моніторингу впливу різних умов ($t = -2,569$ при $p = 0,026$). Отже, застосування в програмі елементів зворотного зв'язку, обговорювання доцільності зміни ігрової тактики, оцінка досягнень при обговорюванні результатів контрольних ігор позитивне сказалося на оцінках гравців.

Визначено покращення в кількісному вимірі за загальною оцінкою фази «Корегування» та чотирьома її компонентами («Продуктивність»,

«Зміни в підходах», «Усний зворотній зв'язок», «Допомога»). Зміни показників оцінки субшкали порівняно с початковими мають статистичну різницю ($t=-6,829$ при $p<0,001$). Але при детальному аналізі змін за окремими компонентами спостерігається відмінність. Так, лише за показниками «Зміни в підходах», «Допомога» та «Продуктивність» відбулись суттєві зміни впродовж експерименту. Гравці навчились під час експерименту колективно визначати причини невдач, обирати потенційні рішення проблем та впроваджувати їх для поліпшення продуктивності ігрової діяльності. Кількісні зміни за показником «Усний зворотній зв'язок» позитивні в групі після експерименту, але не мають статистичної різниці ($p>0,05$). Цей компонент більш сталий, потребує тривалішого впливу, індивідуального підходу із застосуванням спеціальних засобів (тренінги, вправи).

Результати отримані при аналізі відповідей за субшкалою «Управління підтримкою команди» та її окремими компонентами («Вирішення конфліктів», «Допомога один одному») говорять про суттєвий вплив програми на показники гравців. При порівнянні за всіма показниками після експерименту в групі виявлено статистично значущі зміни ($p<0,001$). Згуртованість команди, своєчасне та ефективне вирішення виникаючих конфліктів, підвищення впевненості у своїх діях, вміння сприймати допомогу від партнерів, над якими гравців працювали під час психологічних та тренувальних вправ в програмі відбилися на їх оцінці цієї фази.

Загальна оцінка сприйняття командної роботи порівняно з початковими показниками статистично значуще покращилась ($t=-13,140$ при $p<0,001$). Це говорить про позитивний вплив програми вдосконалення командної роботи на окремі виміри командної роботи гравців, покращення згуртованості команди та злагодженості їх ігрових дій та взаємодій.

Висновки. Загальний показник сприйняття командної роботи статистично значуще змінився в ході експерименту ($t=-13,140$ при $p<0,001$). Це свідчить про позитивність змін при оцінюванні командної роботи, згуртованості команди, що відповідно впливатиме на злагодженість взаємодій гравців під час змагальної діяльності. Отже, впроваджена програма вдосконалення командної роботи у баскетболістів-розрядників позитивно відбився на показниках командної роботи, що

також підтверджують висновки педагогічного спостереження тренера команди та дослідників за ігровою діяльністю баскетболістів на змаганнях. Але показники значно нижчі відповідно до максимальних та потребують подальшого вдосконалення.

Література

1. Ключ О., Прозар М., Балацька Л., Скавронський О., Петров О., Бережок С.. Результати участі жіночої української збірної з баскетболу 3х3 протягом 2010-2021 років. *Вісник Кам'янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини*, 2022. 24. С. 17-24.
2. Мусієнко А. Вдосконалення тактичних взаємодій гравців у баскетболі 3х3 на етапі спеціалізованої базової підготовки: дис. PhD: фізична культура і спорт. Харків, 2024. 373 с.
3. Мусієнко А.В. Вдосконалення командної роботи гравців у баскетболі 3х3: методичні рекомендації. Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2023. 105 с.
4. Мусієнко А В., Несен О.О., Цимбалюк Ж.О. Аналіз показників техніко-тактичних взаємодій у баскетболі 3х3. *Спортивні ігри*, 2023. 1 (27). С. 40-50.
5. Шериф С. Детермінанти групової сплоченості в футбольній команді спортсменів. Физическое воспитание спортсменов: монография: под ред. проф. Ермакова С.С. Харьков, ХДАДМ (ХХПИ), 2011. 5. С. 62-65.
6. Argote L., McGrath D.E. Group processes in organizations: Continuity and change. *International review of industrial and organizational psychology*. Chichester, UK: Wiley, 1993. 8. Pp. 333-389.
7. Ashford M., Abraham A., Poolton J. Understanding a Players Decision-Making Process in Team Sports: A Systematic Review of Empirical Evidence. *Sports*, 2021. 9. 65 p.
8. Beauchamp M.R. Towards an applied model of role perception and group dynamics in sport: From theory and research to practice. *Psychology of sports training*. Leicester: *British Psychological Society*, 2005. Pp. 44-54.
9. Bednarek D., Zalewski K. The importance of team cohesion in team sports. *Journal of Physical Education and Sport*, 2017. 17(2). Pp. 227-233.
10. Boros Z., Toth K., Csurilla,G., Sterbenz T. A Comparison of 5v5 and 3x3 Mens Basketball Regarding Shot Selection and Efficiency. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 2022. 19. Pp. 15137.
11. DeFreese J.D., Smith A.L. Teammate social support, burnout, and self-determination motivation in college athletes. *Psychology of sports and physical exercises*, 2012. 14. Pp. 258-265.
12. Dibble R. Cooperation for the common good: An examination of internal and external adjustment (Doctoral dissertation). Retrieved from Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 2010.
13. Ferioli D., Conte D., Scanlan A.T., Vaquera A. Technical-Tactical Demands of 3x3 International Basketball Games According to Game Outcome, Player Sex, and Competition Phase. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 2022.
14. Ferioli D., Rampinini E., Conte D., Rucco D., Romagnoli,M., Scanlan, A. Physical demands during 3x3 international male and female basketball games are partially impacted by competition phase but not game outcome. *Biol. Sport*, 2022. 40. 32. Pp. 77-387.

15. Kleingeld A., van Mierlo H., Arends L. The effect of goal setting on group performance: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 2011. 96(6). Pp. 1289-1304.
16. Klimstra T., Oudejans R.D., Bakker F.C. Communication in sport teams: A review of the literature. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 2010. 32(2). Pp. 127-146.
17. Lausic D., Tennebaum G., Eccles D., Jeong A., Johnson, T. Intrateam communication and performance in doubles tennis. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 2009. 80. Pp. 281-290.
18. Mark M.A., Mathie J.E., Zaccar S. A temporally based framework and taxonomy of team processes. *The Academy of Management Review*, 2001. 26. Pp. 356-376.
19. McEwan D. The Multidimensional Assessment of Teamwork in Sport (MATS): Users Guide. School of Kinesiology University of British Columbia Vancouver, BC, Canada, 2018. P. 23.
20. McEwan D., Zumbo B.D., Eys M.A., Beauchamp M.R. The development and psychometric properties of the Multidimensional Assessment of Teamwork in Sport (MATS). *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 2018. 40(2). Pp. 60-72.
21. McEwan D., Shah E.J., Crawford K.L., Jackman P.C., Hoffmann M.D., Cardinal E., Bruner M.W., McLaren C.D., Benson A.J. The Psychometric Properties of Two Brief Measures of Teamwork in Sport. *Journal of Sport and Exercise Psychology*, 2023. Pp. 24.
22. Montgomery P.G., Maloney B.D. 3×3 Basketball: Inertial Movement and Physiological Demands During Elite Games. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2018. 13 (9). Pp. 1169-1174.
23. Petrov L., Bonev M. About the Methodology of preparation of basketball players for the game 3x3 basketball. *Trakia Journal of Sciences*, 2020. 18.1. Pp. 679-681.
24. Stroganov S., Serhiyenko K., Shynkaruk O., Byshevets N., Denysova L., Yukhno Yu., Stepanenko O., Ulan A. Features of preventive activity at the initial stage of raining of many years standing of young basketball players. *Journal of Physical Education and Sport*, 2020. 20 (1). Pp. 452-455.
25. Willberg C., Wieland B., Rettenmaier L., Behringer M., Zentgraf K. The relationship between external and internal load parameters in 3×3 basketball tournaments. *BMC Sports Sci Med Rehabil*, 2022. 14. 152. Pp. 1-11.
26. Zumbo B.D., Gadermann A.M., Zeisser C. Ordinal versions of coefficients alpha and theta for Likert rating scales. *Journal of Modern Applied Statistical Methods*, 2007. 6(1). Pp. 21-29.